

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK O'YINLARNING AHAMIYATI

Ro'ziyeva Jang'iloj Baxodirovna

Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7690226>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi, ta'lim jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish, o'quvchilar ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda didaktik o'yin texnologiyalarining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'yin, didaktik o'yin, ijodiy fikrlash, ishchanlik o'yini, rolli o'yin, integral dars.

Jahonda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ta'lim oluvchilarning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, o'z-o'ziga ishonchni tarkib toptirish, fikr yuritishdagi mustaqillik va o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish qobiliyatini rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim muhiti barqarorligini ta'minlash, aralash ta'lim (blender learning) tamoyili asosida ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, o'qitishning samarali usullarini ishlab chiqish muhim dolzarblik kasb etadi.

Dunyoda boshlang'ich ta'limning nazariy-metodologik jihatlarini takomillashtirish, o'quvchilarda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonining pedagogik-psixologik xususiyatlari va ta'sir etuvchi omillarini aniqlashtirish, ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning metodik tizimini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar alohida ahamiyatga molikdir.

MAVZUNING DOLZARBLIGI

Respublikamizda yosh avlodni mustaqil, ijodiy fikrlashga o'rgatish davlat darajasidagi masalaga aylangan. Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga yo'naltirish muammosiga jahon pedagogika va psixologiya ilmida alohida e'tibor qaratilgan. Uzluksiz ta'limni tashkil etish va rivojlantirish jarayonida ta'limning ijtimoiylashuvi, ta'lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xususiyatga egaligi, bilimlilik, qobiliyatlilik va iste'dodning rag'batlantirilishi, o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni hosil qilish, ularda yuksak ma'naviyat, madaniyat va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish [1] asosiy tamoyillar sifatida belgilangan. Bunda pedagog xodimlarning intellektual sifatlari hamda kasbiy mahoratini yanada rivojlantirish, ta'lim va tarbiya resurslaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Shaxs tafakkurining shakllanishi va rivojlanishi, o'quvchilarda ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi respublikamiz hamda qator xorijlik pedagog-psixolog olimlar tomonidan ilmiy tadqiq etilgan.

Ta'lim jarayonida shaxs dunyoqarashi va tafakkurini barqaror rivojlantirishning nazariy-tarixiy asoslari eng qadimgi yozma manbaalar hamda Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, A.Navoiy, A.Avloniy kabi Sharq mutafakkirlarining qomusiy asarlarida yoritib berilgan.

Respublikamiz olimlaridan B.Abdullayeva, Sh.Abdullayeva, M.Tashpulatova, M.Qulaxmetova [11], R.Ibragimov [6], Ch.T.Shakirova[18], M.Ismailov [4,5,7] larning boshlang'ich sinflarda darslarni modulli innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish, o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish bo'yicha ishlarini e'tirof etish mumkin. Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida o'qitishning turli jihatlarini B.R.Adizov [3], Sh.Nurullayeva [9], F.Xo'jayeva[15] lar tomonidan o'rganilgan bo'lsa, psixolog olimlardan E.G'oziyev , R.I.Sunnatova, Z.T.Nishonova [8], V.Karimova, R.Sunnatova [10] kabilar tomonidan inson tafakkuri va fikrlash jarayoni muammosining psixologik xususiyatlari o'rganilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) olimlaridan N.Menchinskaya, O.Makaricheva, P.Blonskiy, L.Bushuyeva, L.Vigotskiy, A.Z.Zak, Z.Kalmikova, N.Kochelayeva, O.Ozerova, Y.Ponamoryev, V.Ribinskiylarning tadqiqotlarida o'quvchilarni aqliy rivojlantirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda evristik topshiriqlardan foydalanish, kichik maktab o'quvchilarida ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish metodlari, shaxsda ijodiy fikrlash potensialini aniqlash, ijodiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik-psixologik masalalari o'rganilgan.

Xorijlik olimlardan K.E.Izard, T.Radinger, Dj.Dyui, X.Geyvin, R.J.Sternberg, K.Sternberglar tomonidan shaxsning hissiy kechinmalari, fikrlash jarayonining psixologik-pedagogik xususiyatlari, o'z-o'zini tushunish qobiliyati, kognitiv jarayon, shaxsda pozitiv fikrlashni shakllantirish muammolari yuzasidan ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan.

Biroq, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari, ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga doir zamonaviy yondashuvlar mazmuni hamda unga ta'sir etuvchi omillar, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonini tashkil etishning alohida metodik tizimi maxsus tadqiq etilmagan. Mazkur jihatlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlash

ko'nikmalarini rivojlantirish yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi.

ILMIY MULOHAZA

Hozirgi kunda milliy ta'lim tizimida o'qitish va tarbiyalash jarayonining samaradorligi hamda natijaviyligini ta'minlash eng muhim jamiyat talabi hisoblanmoqda. Bunda o'qituvchidan yuksak kasbiy bilim, pedagogik mahorat va o'qitish jarayonida interfaol ta'lim usullaridan foydalanishga oid ko'nikmalar talab qilinadi.

Shundan kelib chiqib ta'kidlashimiz mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan bilim va tajribalarni o'zlashtirishida didaktik o'yinlar asosida o'quv jarayonini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Dastlab, o'yin tushunchasining mazmun-mohiyatiga to'xtalib o'tamiz. Pedagogik jihatdan, o'yin - ijtimoiy tajribani o'zlashtirish va qayta yaratishga yo'naltirilgan faoliyat turi hisoblanadi. Psixologik jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, o'yin bolaning faoliyatlarini, faolliklarini amalga oshirish shakli bo'lib, sof holdagi o'yin faoliyatini yuzaga keltiradigan sabab ehtiyoj bo'lsa, uning manbai taqlid va tajribadir. Bolalar narsalar bilan rolli qoidali, harakatli, didaktik mazmunli o'yinlarni o'ynaydilar. O'yin narsa va hodisalarning mazmunini bolaning o'z tajribasida bilib olishga, mazkur mazmunlarni ishlata bilishga mashq qildiradi. O'yin faoliyatida bola ijtimoiy voqelikni taqlid, rol orqali ijro etishga harakat qiladi va shu yo'sinda atrof-muhit to'g'risidagi, ijtimoiy turmushdagi shaxslararo munosabatlarni o'zlashtirib boradi [14, 85-b.].

Didaktik o'yin texnologiyalari o'quvchi faoliyatini faollashtirish va ularda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga asoslangan. Ular o'quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini anglash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.

Didaktik o'yinlarning asosiy turlari: intellektual (aqliy) va harakatli hamda aralash o'yinlardan iborat. Bu o'yinlar ishtirokchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, mehnat va boshqa ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi,

Ta'lim-tarbiya jarayonida asosan o'quvchilarda ta'lim olish motivlarini, ularning turli yo'nalishdagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko'rsatadigan didaktik o'yinlardan foydalaniladi. Didaktik o'yinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik va boshqa yo'nalishlar bo'yicha turlarga ajratiladi. Hozirda kompyuter vositasidagi didaktik o'yinlar alohida o'ringa ega bo'lib bormoqda.

Didaktik o'yinlar o'quvchilarda tahlil qilish, mantiqiy va ijodiy fikrlash, tadqiq qilish, hisoblash, o'lchash- yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash, axloq-odob ko'nikmalarini shakllantirish, nutq o'stirish, til o'rgatish, yangi bilimlar o'rgatish va boshqa faoliyat turlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'yinlarga ajratiladi.

Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda didaktik o'yinlardan amalda foydalanish orqali boshqa usullar yordamida erishish qiyin bo'lgan ta'lim-tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish ko'zda tutiladi. Turli o'quv fanlariga oid didaktik o'yinlar mavjud bo'lib, ular shu fanlarni sifatli o'rgatish maqsadlariga xizmat qiladi.

Umumiy o'yinlar nazariyasiga ko'ra, mavjud barcha o'yin turlarini tasniflashda ularni funksional, mavzuli, konstruktiv, didaktik, sport va xarbiy o'yinlarga ajratiladi. Bularning orasida didaktik o'yinlar ta'lim-tarbiya vazifalarini amalga oshirish imkoniyatini berishi bilan alohida o'ringa ega.

Quyida, didaktik o'yin texnologiyalari amalga oshiriladigan ayrim noana'naviy dars shakllariga to'xtalib o'tamiz:

Ishchanlik o'yini darsi - dars mavzusi bo'yicha masalalarni hal etish jarayonida o'quvchilarning faol ishtirok etishini ta'minlash orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish mashqi.

Rolli o'yin darsi - dars mavzusi bo'yicha masalalarni o'rganishda o'quvchilarga oldindan ma'lum rollarni taqsimlash va dars jarayonida shu rolni bajarishlarini tashkil etish asosida bilimlarni mustahkamlash darsi.

Teatrlashtirilgan dars - dars mavzusi bilan bog'liq sahna ko'rinishlari tashkil etish orqali dars mavzusi bo'yicha chuqur, aniq ma'lumotlar berish darsi.

Kompyuter darsi - tegishli o'quv fani bo'yicha dars mavzusiga doir kompyuter materiallari (multimedia, virtual o'quv kursi va shu kabilar) asosida o'tiladigan dars.

Kim oshdi savdosi darsi - o'quv fani ayrim bo'limi bo'yicha bilimlarni xar bir o'quvchi qanchalik ko'p bilishini namoyish etish darsi.

Yarmarka darsi - dars mavzusini bo'laklar bo'yicha oldindan o'zlashtirgan o'quvchilarning o'zaro muloqot asosida sinfga qiziqarli tushuntirish orqali o'tiladigan dars.

Formulalar darsi - o'quvchilarning formulalarni puxta o'zlashtirishlari bo'yicha turli o'yinlar shaklidagi mashqlar o'tkazish darsi.

"Sud" darsi - o'quvchilar bilan dars mavzusiga mos «sud» jarayonini tashkil etish orqali yangi mavzuni tushuntirish darsi.

Kontsert darsi - dars mavzusini sahnalashtirgan holdagi kontsert shaklida ifodalash mashqlari bo'lib, o'quvchilarni faollashtirish va bilimni mustahkamlash imkoniyatini beradi.

“Tergovni bilimdonlar olib boradi” darsi - dars mavzusini oldindan puxta o'rgangan o'quvchilar yordamida qiziqarli savol-javoblar, kichik guruhlarda ishlash asosida keltirilgan ma'lumotlarni isbotlab, tushuntirish mashqlari bo'lib, bunda o'quvchilar dars mavzusini o'zlashtirib, eslab qolishlari uchun qulaylik yaratiladi.

Integral (integratsiyalashgan) dars — bir nechta fanlarga doir va integratsiyalash uchun qulay bo'lgan mavzular bo'yicha tashkil qilingan dars bo'lib, o'quvchilarning turli fanlarga qiziqishlarini orttirib, ta'lim jarayonidagi faolliklarini ta'minlaydi.

Bunday darslar o'quvchilarga fanlararo bog'liqlikni o'rgatish orqali ularda olam tuzilishining ilmiy asoslarini to'liq idrok etish, ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish, ijodiy tafakkurlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

“Mo'jizalar maydoni” darsi — o'quvchilar bilan o'tkaziladigan qiziqarli o'yin bo'lib, turli savollarga belgilangan vaqt davomida to'g'ri javoblar topish va g'oliblarni rag'batlantirish orqali o'quvchilarda fikrlash, topqirlik, ziyraklik va bilimlarini kengaytirib borish sifatlarini shakllantiradi [16, 36-b.].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitish jarayonida didaktik o'yinlarni amalda qo'llash shart-sharoitlarini quyidagicha belgilashimiz mumkin:

- didaktik o'yinlarni tanlashda ishtirokchilarning yoshi, bilimi va tarbiyalanganlik darajasi hisobga olinadi;
- har bir didaktik o'yin mashg'ulotlariga o'ziga xos xavfsizlik talablari qo'yiladi. Bu xavfsizlik talablariga to'liq rioya qilinishi har bir tashkilotchining doimiy e'tiborida bo'lishi lozim.

Bundan tashqari o'qituvchilar bir didaktik o'yin uchun sarflanadigan vaqt miqdorini to'g'ri belgilash va unga rioya qilishning o'ziga xos asoslarini bilish va darsning maqsadiga muvofiq qo'llash talab qilinadi.

Didaktik o'yin turlarini tanlash mezonlari:

- ishtirokchilar tarkibi bo'yicha-o'g'il bolalar, qiz bolalar, o'smirlar, katta yoshdagilar uchun o'yinlar;
- ishtirokchilar soni bo'yicha-yakka, juftlikda, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi, raqobatdosh komandalar, sinflararo va ommaviy o'yinlar;
- o'yin jarayoni bo'yicha - fikrlash, o'ylash, topag'onlik, harakatlar, musobaqa va boshqalarga yo'naltirilgan o'yinlar;

- vaqt me'yori bo'yicha-dars, mashg'ulot vaqtining reja bo'yicha ajratilgan qismi, o'yin maqsadiga erishguncha, g'olib yoki g'oliblar aniqlanmaguncha davom etadigan va boshqa o'yinlar [13].

Shuni ta'kidlash lozimki, o'qituvchi dars jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanar ekan, buning uchun albatta o'yin mazmun-mohiyatidan kelib chiqib eng zarur vositalarni tanlay bilishi kerak. Chunki, zaruriy vositalar didaktik o'yin samaradorligini ta'minlaydi.

O'qituvchilar didaktik o'yinlarni tashkillashtirishda ular uchun ishlatiladigan har bir material bilan ishlash, ulardan tegishli didaktik vositalarni tayyorlash hamda xavfsizlikni ta'minlash texnologiyalarini puxta bilishlari va rioya qilishlari lozim. Chunki didaktik vositalarning sifati, ko'zda tutilgan maqsadlarga mosligi, qulayligi va ulardan to'g'ri foydalanish mashg'ulotlar samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan didaktik o'yin darslarini o'qitish jarayonida qo'llashda boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan yuksak mahorat va tashkilotchilik qobiliyati talab qilinadi. Shuningdek, o'qituvchi o'yinli o'qitish texnologiyalaridan foydalanib mashg'ulotlarni tashkil etganda, quyidagi asosiy vazifalarni qat'iy belgilab olishi lozim:

Didaktik: bilim, ko'nikma, malakalarni amaliyotda qo'llash, yangi ko'nikma, malakalarni shakllantirish, dunyoqarashni kengaytirish.

Tarbiyalovchi: mustaqillik, iroda, etik va estetik qarashlar, hamkorlik, jamoada tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: diqqat, xotira, nutq, fikrlash, ijodiy qobiliyatlar, taqqoslash, solishtirish, o'quv motivatsiyasini rivojlantirish.

Ijtimoiylashtirish: qadriyat va an'analarni o'zlashtirish, mavjud shart-sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashtirish.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, uzluksiz ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda didaktik o'yin darslaridan maqsadli foydalanish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishi, bilimlarni o'zlashtirishi, hamkorlikdagi faoliyat dinamikasining oshishi, ularning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ijobiy natijalarga erishishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. (23.09.2020) // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020., 03/20/637/1313-son.

2. Абдуллаева Ш.Ш. Педагогические технологии развития познавательны творческих способностей младших школьников. Автореф. Дисс...к.пед. н. – Т., 2005. - 23 с.
3. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped. f. d...diss. – Т., 2003. –280 b.
4. Ismailov M. K. (2021). Empirical analysis of the development of sanogen thinking in student's on the basis of a reflective approach. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 592-599.
5. Ismailov M. K. (2021). Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirish komponentlari va uning pedagogik-psixologik xususiyatlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 509-522.
6. Ibragimov R. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari. Ped. fan. dok. diss. ... – Toshkent: TDPU, 2001. - 243 b.
7. Исмаилов М. К. (2021). Рефлексив ёндашув асосида талабаларда саноген тафаккурни ривожлантиришнинг эмпирик таҳлили. *Современное образование (Узбекистан)*, (3 (100)), 46-52.
8. Nishonova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari. Psix.f.b.dok...diss. – Toshkent, 2005. – 391 b.
9. Nurullayeva Sh. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasi. Ped.fan.nom. ... diss. Toshkent, 2007. – 180 b.
10. Karimova V., Sunnatova R., Mustaqil fikrlash bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish yuzasidan uslubiy qo'llanma. – T.: Sharq, 2000. – 193 b.
11. Qulaxmetova M. O'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish: o'quv-metodik qo'llanma. – T.: "Sano-standart" nashriyoti, 2011. – 80 b.
12. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. – T.: 2005.
13. Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технологии игры в обучении и развитии. – М, 1996.
14. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. Darslik Toshkent – 2010. 85-bet.
15. Xo'jjiyeva F.O. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish: Diss. ped fan. nomzodligi uchun - Toshkent, 2010.- 156 bet.
16. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – T.: 2008, 84 b.

17. Qaxramonovich, Y. X. (2023). Pedagogik-psixologik tadqiqotlarda shaxs o'z-o'zini boshqarishiga irodaviy sifatlar ta'sirining o'rganilishi. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(12), 36-43.
18. Shakirova Ch.T. Talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish va dasturiy nazorat asosida o'qitish samaradorligini oshirish. Ped.fan.nom...diss. – Toshkent, 2009. – 167 b.

